

УДК 342.5+7+343.98

Кириченко Александр Анатольевич –

доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой права факультета экономики и права
Международного классического университета им. Филиппа Орлика

Aleksandr A. Kirichenko –

doctor of juridical sciences, professor,
head of the department of law, Faculty of Economics and Law,
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Бидей Александр Николаевич –

кандидат юридических наук,
доцент кафедры права факультета экономики и права
Международного классического университета имени Филиппа Орлика

Aleksandr N. Bidei –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of law of the faculty of economics and law
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)

Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть вторая

Раскрыта преступная сущность принципа состязательности как англосаксонского, так и перенявшего этот принцип украинского уголовного судопроизводства. Обоснована неконституционность требований европейских партнеров по лишению прокуратуры общего надзора. Подчеркнута явная коррупционность и непрофессиональность процедуры конкурсов и доборов высших судебных и прокурорских инстанций.

Ключевые слова: состязательность англосаксонского и украинского уголовного судопроизводства; общий надзор прокуратуры; судебный конкурс; добор прокуроров.

Розкрито злочинну сутність принципу змагальності як англосаксонського, так українського кримінального судочинства, що перейняло цей принцип. Обґрунтовано неконституційність вимог європейських партнерів щодо позбавлення прокуратури загального нагляду. Підкреслено явна корупційність і непрофесійність процедури конкурсів і доборов вищих судових і прокурорських інстанцій.

Ключові слова: змагальність англосаксонського та українського кримінального судочинства; загальний надзор прокуратури; судовий конкурс; добір прокурорів.

A.A. Kirichenko, A.N. Bidei Fundamentals of Innovative Understanding of the Essence, Functions, System and the Procedure for the Formation of Anti-Offenses Bodies: Second Part

The criminal essence of the adversarial principle of both the Anglo-Saxon and the Ukrainian criminal justice, that has adopted this principle, is revealed. It was emphasized that only because of the corruption and lack of professionalism of all those involved in the pre-trial and judicial investigation of the well-known Kharkov road traffic act with six dead and five other victims, E. Zaitseva was not sentenced to life imprisonment for the murder of two or more persons in a way dangerous for the lives of many people and G. Dronov, innocent of these consequences, was sentenced to ten years in prison.

It has been substantiated that for ten years of Ukrainian independence, the prosecutor's office legally exercised general supervision, the deprivation of which and the transfer of the prosecutor's office from the

attribute of statehood to an appendage of predominantly criminal proceedings was unconstitutional and such that brought this body the greatest humiliation since independence.

The development of a new doctrine of radical reform of the traditional judicial branch into a single anti-delict body represented by the Supreme Court of Ukraine with an exhaustive set of judicial chambers (anti-criminal, administrative, labor, de facto property-contractual or civil and de jure property-contractual or economic), should be duplicated at the level of regional courts and implemented through the appropriate specialization of judges of local courts, is presented.

The essence of the innovative understanding of the limits of legitimacy and the three-level mechanism for the implementation of the competitive legal status of socio-subjects is revealed.

The idea of global microchips was supported in order to obtain objective information about the location and other acts of an individual. It was proposed to establish anti-criminal liability up to the death penalty for using the information obtained in this way for a purpose other than overcoming criminal offenses, as well as for any obstacles to the objective display of this kind of information.

Keywords: *adversarial nature of Anglo-Saxon and Ukrainian criminal proceedings; general supervision of the prosecutor's office; judicial competition; recruitment of prosecutors.*

Постановка проблеми. Сущностное законодательное и традиционное доктринальное наименование, перечень, функции и система так называемых «судебных и правоохранительных органов» является весьма непрофессиональным и не способствует наиболее эффективному, рациональному и качественному осуществлению данного вида деятельности, что практически приводит к многочисленным случаям нарушения правового статуса различных видов социосубъектов, в первую очередь, физических лиц, утверждать и обеспечивать права и свободы которых и провозглашается в ч. 2 ст. 3 Конституции Украины в качестве главной обязанности государства [16], **гарантом наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения которой** является в силу требований ч. 2 ст. 102 Конституции Украины лишь президент государства [16].

Анализ последних исследований и публикаций. В этой связи привлекает внимание ряд публикаций, в которых обосновывается необходимость как переименования правоохранительных органов в антиделиктные, так и инновационное понимание сущности, функций, системы и порядка формирования ряда антиделиктных органов [11, с. 166-174; 12, с. 58-77, 78-84; 13, с. 6-34; 14, с. 55-76; 15, с. 4-45, 76-106 и др.].

Нерешенные ранее проблемы. В то же время указанное инновационное понимание антиделиктных органов излагалось наряду с решением многих иных связанных с этим проблем и систематизированного доступного наибольшей аудитории изложения в отечественных научных рецензированных изданиях все еще не получила.

Цель настоящей публикации и состоит в презентации во взаимосвязанных отдельных научных публикациях настоящего отечественного фахового научного издания одной из последних вариаций инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов с акцентом внимания на необходимости взаимосвязанного коренного реформирования института президента государства и органов прокуратуры, а также суда, адвокатуры, следотуры, экспертнотуры, ординатуры исполнитотуры и необходимости появления публичнотуры с тем, чтобы инициировать соответствующую широкую научную дискуссию по разработке общепринятого варианта решения указанных проблем.

Изложение основного материала. Продолжение начатой Ю. А. Ланцедовой и О. В. Косаревской в первой части настоящего исследования презентации инновационного понимания сущности, функций и системы антиделиктных органов, предполагает коренное реформирование всех существующих и появление некоторых новых антиделиктных органов, настоятельная необходимость реализации чего А. А. Кириченко и А. С. Тунтулой обосновывается следующим образом.

О реальном содержании изложенных в указанной предыдущей системной публикации «европейских стандартов», к примеру, в собственно криминальном производстве, трудно догадаться по следующим нескольким цитатам из англоязычного издания, раскрывающим сущность экспортированного британцами многим иным странам (США,

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) [20, с. 316] «принципа состязательности» этого производства :

«Патологоанатом не сразу понял, что такое состязательность судопроизводства : «До меня только недавно дошло : когда ты даешь показания в суде, обвинение и защита соревнуются. Поиск истины их в принципе не волнует. Ты клянешься говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Их же роль состоит в том, чтобы выстроить доказательства. И если что-то из ваших слов противоречит их аргументации, на вас будут нападать или просто проигнорируют».

Свидетели могут говорить «всю правду», лишь отвечая на вопросы, которые им задают. Если они захотят донести правду более полно, у них начнутся неприятности» [20, с. 316].

«Большинство обвиняемых – простые люди, а не богатые и знаменитые. Они не могут позволить себе дорогих адвокатов и экспертов ... Когда настал черед адвоката ответчика Эрика Хендона вызывать свидетелей, он шокировал всех присутствующих : «Защите нечего добавить». И это при том, что у него было шесть человек, готовых подтвердить, что в момент убийства Кришна был с ними, за 60 км от гостиницы (места совершения убийства) ... Присяжные совещались недолго : виновен в убийстве первой степени. Услышав этот вердикт, Кришна потерял сознание [20, с. 317] ... А они совещались еще немного и приговорили его к смертной казни ...» [20, с. 318].

«Как ни печально, в США неповинные ни в чем люди, подозреваемые в убийстве, часто нанимают адвокатов уровня Хендона. Не разбираясь в правосудии, они питают иллюзии : мол, раз они ничего плохого не делали, суд разберется. Желая защитить свое доброе имя, они спешат предстать перед судом ... Кришна заплатил Хендону фиксированную сумму (только) 20 000 долларов ... (для сравнения : гонорары иных адвокатов составили около 10 млн. долларов) ... **высшая мера уготована тем, кому не светит попасть в высшее общество ...» [20, с. 318].**

К сожалению, так называемый «принцип состязательности», который является слишком алогичным и по сути преступным, переняли процедурные кодексы значительно большего количества стран, чем указано в данном англоязычном издании. В частности, ст. 22 «Состязательность сторон и свобода в представлении ими

суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности» КПК Украины [19], а также аналогичные нормы процедурных кодексов подавляющего большинства иных стран постсоветского пространства : ст. 32 УПК Азербайджанской Республики, ст. 23 УПК Республики Армения, ст. 24 УПК Республики Беларусь, ст. 9 УПК Грузии, ст. 23 УПК Республики Казахстан, ст. 18 УПК Кыргызской Республики, ст. 7 УПК Литовской республики, ст. 24 УПК Республики Молдова, ст. 15 УПК Российской Федерации, ст. 20 УПК Республики Таджикистан, ст. 22 УПК Туркменистана, ст. 25 УПК Республики Узбекистан и ст. 14 УПК Эстонии, когда УПК Республики Узбекистан наряду с этим предусматривает и специальную ст. 22 «Установление истины», а КПК Латвии и вообще избегает акцента внимания как первом, так и на втором принципе антикриминального судопроизводства [8, с. 38].

А вот какова компетентность экспертов и каким образом они усиливают собственно криминальность состязательности судопроизводства в стране-родине данного весьма преступного принципа можно также понять по одному из практических примеров из другого англоязычного издания [32, с. 142-153].

21-летняя ассистентка менеджера гостиницы, родив рано утром в туалете дочь, положила ее в черный мусорный пакет, вышла с плавающим ребенком из гостиницы и, выбросив в сквере возле озера, возвратилась и продолжала работать, как ни в чем не бывало. Лондонская полиция и прокуроры твердо настаивали на квалификации данного деяния как умышленного убийства [32, с. 148], а судебно-медицинский эксперт только в силу отсутствия каких-либо признаков удушения или иного активного насильственного лишения жизни квалифицировал содеянное как «ненадлежащий уход» [32, с. 149], только в силу чего суд, несмотря на очевидные целенаправленные и вполне осознанные действия матери после родов, в конечном счете, все же осудил мать за детоубийство к двум годам условно [32, с. 153].

В данном случае наиболее показателен следующий момент : эксперты в английском «состязательном» процессе, перебирая функции следствия и суда, дают весьма юридически некомпетентную и/или коррупционную квалификацию деяниям и этим создают условия для вынесения по сути заведомо

неправосудных судебных решений [13, с. 17; 14, с. 62; 15, с. 23].

Ведь в рассмотренном деянии налицо все признаки умышленного убийства матерью новорожденного ребенка, причем непривилегированного, а обычного состава, по крайней мере, с косвенным умыслом [13, с. 17; 14, с. 62; 15, с. 23].

Все действия матери в процессе совершения данного убийства (родила, положила в пакет, вынесла на берег озера, возвратилась и работала как ни в чем не бывало) свидетельствует о том, что она не находилась в каком-то отягощенном послеродовом психическом состоянии, в полной мере отдавала отчет своим действиям и могла ими руководить [13, с. 17; 14, с. 62; 15, с. 23].

Не отстают собственно в такой имплементации европейских «стандартов» и «коренным образом только-то реформированные» под пристальным вниманием международных «партнеров» украинские суды и прокуратура, наиболее показательным примером чего может быть многочисленно раз детально анализированные А. А. Кириченко и иными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира обстоятельства общеизвестного харьковского дорожно-транспортного деяния, в результате которого погибло шесть и травмировано еще пять пешеходов [11, с. 286-303].

Лишь в результате того, что совместными усилиями причастных к следствию и судебному рассмотрению и пересмотру данного дела ординаторов, следователей, прокуроров, адвокатов и судей, пронизанных явной коррупцией и откровенной юридической некомпетентностью, были цинично проигнорированы показания допрошенного в суде автомеханика Константина Кузнецова о скорости автомобиля Е. Зайцевой в момент столкновения, согласно показаниям бортового компьютера автомобиля, 102 км/час [1], на предмет объективного установления скорости обоих автомобилей не были исследованы записи видеорегистраторов и видеокамер и иные объективные источники. И скорость автомобиля Е. Зайцевой якобы в пределах 80 км/час была установлена на **основе показаний несовершеннолетнего свидетеля!!!**, а факт пересечения

автомобилем Г. Дронова линии перекрестка на желтый или зеленый сигнал предметом исследования автотехнической экспертизы вообще не был [13, с. 17-18; 14, с. 63; 15, с. 23-24].

В силу изложенного оба водителя : Е. Зайцева и Г. Дронов были осуждены по ч. 3 ст. 286 КК Украины¹ к 10 годам лишения свободы каждый и приговор был оставлен последней судебной инстанций в силе [31].

В то же время Е. Зайцева, разогнав полутоннажный автомобиль на момент переезда перекрестка до 102 км/час, фактически совершила умышленное убийство с косвенным умыслом шестерых лиц и травмировала еще пятерых лиц способом, опасным для жизни многих лиц, т. е. криминальное правонарушение, предусмотренное по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины, по которой ей согласно требованиям ст. 270 КПК Украины вполне законным, обоснованным и мотивированным [19] было бы назначение и пожизненного заключения!!! [13, с. 18; 14, с. 63; 15, с. 24].

А в деянии Г. Дронова вообще отсутствует состав криминального правонарушения и наличие в его деянии состава административного нарушения правил безопасности дорожного движения, если его автомобиль все же пересек линию перекрестка на желтый сигнал светофора, еще следует доказать посредством проведения соответствующей автотехнической экспертизы. И поэтому совсем невиновный в наступлении указанных особо тяжких последствий данного дорожно-транспортного деяния Г. Дронов до настоящего времени незаконно содержится в местах лишения свободы лишь в силу откровенной циничной коррупции и явного юридического непрофессионализма всех указанных антиделиктологов и многих иных субъектов властных полномочий [13, с. 18; 14, с. 63; 15, с. 24], которые бесчисленное количество раз ставились А. А. Кириченко и иными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира в известность об обстоятельствах вынесения данного заведомо незаконного приговора [11, с. 286-303].

В этой связи не будет лишним акцентировать внимание и на том, что данное заведомо

¹ Наименование Криминального и Криминального процессуального кодекса Украины, их общепринятых аббревиатур КК и КПК Украины и соответствующего судопроизводства не следует переводить на русский как

«уголовное» и соответственно УК и УПК Украины. Украинское прилагательное «криминальный» происходит от англ. criminal, что должно сохраниться и в переводе на иные языки мира [11, с. 279; 15, с. 110].

неправосудное судебное решение стало возможным собственно и потому, что двое из троих судей судебной палаты кассационного криминального суда, оставившие в силе этот приговор, в процессе пронизанного более 50 деяниями откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности псевдоконкурсов в кассационные и антикоррупционные суды [9, с. 9-83; 10, с. 11-129 и др.] получили «двойки» за выполнение практического задания, когда председателю данного неправосудного судебного заседания М. И. Ковтунович за выполнение практического задания было выставлено всего 49,5 баллов в перерасчете по сто-балльной системе оценивания, а члену этой судебной палаты С. Б. Фомину - 48,6 баллов [10, с. 62; 11, с. 287].

Учитывая еще более унижительные результаты псевдоаттестации и псевдодобора и псевдодобора - 2 прокуроров Офиса Генерального прокурора, которые аналогичным образом были пронизаны также более 50 деяниями откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности, не приходится удивляться и тому, что прокуроры и руководство Офиса Генерального прокурора даже гордятся тем, что **им удалось «отстоять» без изменений фактически откровенно преступные решения всех предыдущих инстанций по данному делу [22] и оставить заведомо невиновного человека отбывать 10 лет лишения свободы!!!** [11, с. 288].

И собственно указанные и иные европейские стандарты, построенные в т. ч. и на явно преступной концепции так называемых «плодов отравленного дерева», в конце 2020 г. защитила на уровне так называемой «докторской диссертации» одна из представительниц практически преступной организации - Верховного суда [17].

Ведь кассационные суды Верховного суда и антикоррупционные суды, как А. А. Кириченко убедительно доказал, были сформированы по цинично преступной и явно коррупционной и непрофессиональной процедуре, в которой, подчеркнем еще раз, насчитывается более 50 деяний откровенной циничной коррупции и/или проявлениями явных коррупционных факторов и/либо

юридической, педагогической, психологической и иной профессиональной некомпетентности [10, с. 11-96; 11, с. 196-218, 219-271].

Что же касается самой концепции «отравленного дерева», то ее скрытная преступная сущность проявляется прежде всего в том, что данная уловка позволяет любые формальные нарушения порядка получения доказательств класть в основу признания их недопустимыми и выносить оправдательных или более мягкие обвинительные приговоры, чем самым цинично нарушается правовой статус, прежде всего потерпевшего.

В то же время Ю. А. Ланцедова уже давно предлагала разграничивать нарушения порядка получения доказательств, за что виновный при отсутствии обстоятельств, исключающих его вину или антисоциальность его деяния, должен нести только соответствующего вида и степени строгости юридическую ответственность. Но это не является основанием для признания соответствующих доказательств недопустимыми, если допущенные нарушения не привели к потере у главного субъекта антикриминального судопроизводства внутреннего убеждения о наличии у этих сведений таких их базисных основных юридических свойств, как их значимости и/или достоверности и/либо доброкачественности [8, с. 22-23].

На таком весьма показательном фоне первоисточника «европейских стандартов» и примере их весьма точной и полной имплементации украинскими судами, прокуратурой и адвокатурой можно и более полно представить, какие же откровенно циничные противоречия присутствуют в позиции как Венецианской комиссии «Верховенство права», так и иных украинских международных «партнеров» !!! ??? [12, с. 64; 13, с. 19; 15, с. 25].

Да, действительно, ч. 1 ст. 121 разд. VII «Прокуратура» Конституции Украины была принята уже без положений общего надзора [16], являющихся базисными в контексте наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения предусмотренного иными, но уже положениями-принципами, требованиями ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины главной обязанности государства по утверждению и обеспечению прав и свобод человека [16], тем более, что в то время и до 12 июля 2001 г. согласно требованиям п. 1 ч. 1 ст. 5 «Основные функции

прокуратуры» закона Украины «О прокуратуре» все еще существовал собственно общий надзор [24; 26].

Каждый, кто имеет собственно базовое высшее юридическое образование, а не только диплом о таковом, понимает, что указанные положения ч. 1 ст. 121 разд. VII «Прокуратура» Конституции Украины [16] являются неконституционными в контексте изложенных первичных положений как п. 1 ч. 1 ст. 5 «Основные функции прокуратуры» закона Украины «О прокуратуре» [26], так и собственно основополагающих требований-принципов ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [16], а также ч. 3 ст. 22 Конституции Украины в части того, что принятые правовые акты и внесенные в них изменения не должны сужать содержание и объем существующих прав и свобод [16], которые в совокупности лишь конкретизируют и основополагающие уже цитированные требования ч. 2 ст. 102 Конституции Украины в части признания гарантом соблюдения Основного закона и правового статуса граждан лишь президента страны и никакого иного субъекта властных полномочий [16].

Поэтому выглядит весьма алогичным и явно юридически некомпетентным и/или коррупционным сочетание достаточно обоснованных рассмотренных положений п. 57 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права» [3] и всех иных положений этого доклада, являющихся базисными для всей деятельности комиссии, и также уже рассмотренных положений п. 29 заключения Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) относительно проекта закона Украины «О прокуратуре», особенно в части сугубо советской природы функций органов по осуществлению общего надзора [5], который с изначальным принятием также неоднократно цитируемых требований ч. 3 ст. 22 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [16], наоборот, в контексте этих положений даже при отсутствии в Основном законе, был и оставался в п. 1 ч. 1 ст. 5 «Основные функции прокуратуры» закона Украины «О прокуратуре» [24; 26] легитимным, а его ликвидация законом 12 июля 2001 г. [24] и даже отсутствие и в первоначальной редакции ч. 1 ст. 121 разд. VII «Прокуратура» Конституции Украины [16] - **откровенно неконституционными!!!** [12, с. 65; 13, с. 20; 15, с. 26-27].

Каждый юрист прекрасно знает базисное положение юриспруденции по поводу механизма устранения противоречий между нормами одного и того же правового акта путем применения не текущей нормы, а базисных норм или принципов этого правового акта [12, с. 65; 13, с. 20; 15, с. 27].

Нормами-принципами являются требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [16] (расположенные именно в разд. I «Общие принципы») и ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [16], что уже, по сути, также является нормой-принципом, а текущей нормой - именно положения ч. 1 ст. 121 разд. VII «Прокуратура» Конституции Украины [16]. И отсутствие здесь общего надзора прокуратуры в сравнении с действующими на момент принятия Основного закона требованиям п. 1 ч. 1 ст. 5 «Основные функции прокуратуры» закона Украины «О прокуратуре» [26] цинично сужало содержание и объем прав и свобод человека в части отсутствия конституционного общего надзора прокуратуры в качестве базисного рычага в реальной защите этих прав и свобод от нарушений [12, с. 65; 13, с. 20-21; 15, с. 27].

Не могут в таком аспекте быть восприняты и традиционные возражения против общего надзора прокуратуры, который якобы является распространенным средством воздействия на законную деятельность хозяйственников. Против возможности существования и такого рода фактов отрицать трудно. Но такие случаи все же были исключением, которое нужно преодолевать значительным усилением юридической ответственности виновных прокуроров [12, с. 65; 13, с. 21; 15, с. 27-28].

Назначение же общего надзора прокуратуры, особенно в рассматриваемом авторском инновационном понимании функций института президента страны и его Правой руки - органов прокуратуры, как определенной надзорной гиперветви государственной власти, и заключается в том, чтобы гарантировать законность деятельности и деяний любых социосубъектов, в т. ч. субъектов властных полномочий и хозяйственников, а также в оперативном только обоснованном реагировании на сообщения по поводу фактов незаконности в такого рода деятельности и деяниях [12, с. 73; 13, с. 21; 15, с. 28].

При этом профилактическая проверка этой деятельности по собственной инициативе прокуратуры должна быть только случайной, но

с таким четким и должным образом обоснованным дозированием по определенным периодам, которая не должна мешать текущей законной деятельности хозяйственников и субъектов властных полномочий [12, с. 66; 13, с. 21; 15, с. 28].

Иначе рассмотренные базисные в контексте правового статуса граждан требования ч. 2 ст. 3 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [16] и сами по себе разговоры о необходимости точного, однообразного и неукоснительного обеспечения наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения этих требований так и останутся сугубо декларативными, что, возможно, и является сущностью базисных положений «европейских стандартов» - главное очень хорошо и уверенно говорить, а не должным образом действовать [12, с. 66; 13, с. 21; 15, с. 28].

С учетом изложенного, уровнем явной юридической некомпетентности и/либо явной циничной коррупционности выглядят неконституционные изменения согласно закону «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» от 2 июня 2016 г., которыми был ликвидирован даже формальный статус прокуратуры как атрибута государственности в виде отдельной седьмой главы «Прокуратура» Основного закона и преобразования прокуратуры уже в частный придаток чисто правосудия в виде лишь одной ст. 131-1 восьмого раздела «Правосудие» [25].

Такого уровня циничного конституционного унижения органы прокуратуры, а вместе с ними весьма логичная и принципиальная возможность наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения субъектами властных полномочий базисной конституционной обязанности государства по познанию, признанию, обеспечению и неукоснительному соблюдению правового статуса всех граждан и иных социосубъектов государства, оперативного предупреждения нарушения данного правового статуса и в случае нарушения - по максимально полному его восстановлению, еще не знали за всю долгую историю украинской государственности !!! [12 с. 66; 13, с. 22; 15, с. 28-29].

На ряду с изложенным еще в 2010 г. А. А. Кириченко и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира предложили [21, с. 42-43] и до сих пор последовательно отстаивали [10, с. 71; 11, с. 171 и др.]

новую доктрину коренного реформирования традиционной судебной власти в единый антиделиктивный орган в лице Верховного суда Украины с исчерпывающим набором судебных палат (конституционной, антикриминальной, административной, трудовой, де-факто имущественно-договорной или гражданской и де-юре имущественно-договорной или хозяйственной), которые должны дублироваться на уровне областных судов и реализовываться с помощью соответствующей специализации судей местных судов.

Данный поход в настоящее время также поддерживается, но с исключением конституционной судебной палаты и соответствующей специализации судей местных судов, чего не должно быть с учетом достаточно обоснованной позиции С. А. Кириченко о третьей концепции ступенчатого сущностного видового деления юридической ответственности без конституционной юридической ответственности [12, с. 67; 13, с. 22; 14, с. 65; 15, с. 29], которая и была введена лишь с той целью, чтобы фактически через так называемую «конституционную юридическую ответственность» в виде запрета нелегитимного деяния и/либо отмены нелегитимного решения или правового акта субъекта властных полномочий высшего и юного руководящего звена освободить последнего в зависимости от объема причиненных убытков и характера нарушенных этим правоотношений от соответствующего вида и уровня строгости дальнейшей юридической ответственности [12, с. 30; 13, с. 47-48; 14, с. 50-51; 15, с. 63].

При этом следует иметь в виду, что нарушение такими деяниями, решениями и/или правовыми актами субъекта властных либо иных полномочий любого звена определенной нормы Основного или текущего закона фактически образует составы криминальных правонарушений, предусмотренных, по крайней мере, ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением», ст. 364-1 «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», ст. 365 «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа», ст. 365-2 «Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги» или ст. 357 «Служебная халатность» КК Украины [18].

В таком аспекте весьма важными выглядят положения п. 7.3.1 одной уже неоднократно упомянутой резолюции ПАСЕ, согласно которой ассамблея считает, что реформа судебной власти и системы правосудия является крайне важными для консолидации верховенства права в Украине, и подтверждает свою позицию, что эта реформа должна быть направлена, среди прочего, на устранение всех форм коррупции в судебной власти при обеспечении независимости судов [29].

А насколько украинские международные «партнеры» способствовали и смогли обеспечить выполнение своих же указанных и иных многочисленных подобного рода заключений и рекомендаций [2; 4; 5; 28; 29 и др.] в полной мере можно понять по результатам первого и второго этапов псевдоконкурса в кассационные и антикоррупционные суды от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. [10, с. 11-129; 11, с. 196-218], а также псевдодобора и псевдодобора - 2 прокуроров Офиса Генерального прокурора [11, с. 219-271], в которых приняли участие А. А. Кириченко и А. С. Тунтула [12, с. 67].

И по результатам проведенного А. А. Кириченко специального исследования в течение этих псевдоконкурсов и псевдодоборов были допущены в каждом из них **более 50 существенных нарушений порядка проведения и установления их результатов, что, безусловно, представляли собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы коррупционных факторов и собственно деяний циничной коррупции, а также проявлений юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности** [10, с. 11-129; 11, с. 196-218, 219-271 и др.].

Например, по результатам первого этапа псевдоконкурса в кассационные суды от 7.11.2016 г. были назначены судьями КАС 10

двоечников по результатам выполнения практического задания² из 29 таких судей; КХС - 10 из 29; и т. д., а по результатам второго этапа псевдоконкурса от 2.08.2018 г. в кассационные и антикоррупционные суды эти результаты оказались еще более циничными. В частности, **судьями Высшего антикоррупционного суда Украины³ было назначено 20 кандидатов-двоечников из 27 вакантных должностей по результатам практического задания, в т. ч. и председатель этого суда - Е. В. Танасевич, которая работала с 2002 г. помощником судьи, а с 2012 г. - судьей Печенежского районного суда Харьковской области !!!; ККС - 9 из 13, антикоррупционной апелляционной палаты - 5 из 11; КАС - 7 из 25, и т. д.** [10, с. 102; 11, с. 197].

В этом отношении целесообразно привести и откровенно юридически и педагогически некомпетентное и/либо цинично коррупционное выступление председателя Общественного совета международных экспертов, представителя Великобритании, сэра Энтони Хупера, который, с одной стороны, категорически заявил, что важно убедиться в том, что судьи, которые не соответствуют критериям добротности или практических навыков, не работают судьями и пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие [6; здесь и далее см. с 5,47 минуты выступления], а, с другой стороны, вместе со всей своей командой международных экспертов оказался некомпетентным распознать назначение на должности судей антикоррупционных судов большого количества собственно двоечников по результатам практического задания, в т. ч. и **председателя антикоррупционного суда – Е. В. Танасевич !!!**, которая по результатам экзамена занимала аж **48 позицию !!!** с 27 проходных [10, с. 14-15; 30].

Достаточно высокая циничная коррупционность членов данного совета просматривается

² В соответствии с требованиями ч. 14 ст. 79 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [27] и ч. 6 ст. 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» [23] практическое задание является основным среди иных этапов (тестирование на знание законодательства и собеседования) средством квалификационного оценивания судей [12, с. 67].

³ Который в связи с изложенными обстоятельствами А.А. Кириченко предложит переименовать в **Наивысший коррупционный суд Украины, а Национальное антикоррупционное**

бюро Украины, которое, в первую очередь, должно было пресечь и не допустить эти и многие иные указанные существенные нарушения порядка проведения и установления результатов этих псевдоконкурсов и псевдодоборов, - **в единое бюро**, чтобы каждому и простому налогоплательщику была понятна истинная сущность создания данного весьма дорогостоящего антиделиктного органа [10, с. 30].

хотя бы и в том, что члены совета, в частности, Энтони Хупер, приезжали с членами своих семей (Энтони Хупер с женой), которых сотрудники ВККС Украины по существующей коррупционной украинской традиции, видимо «отблагодарили» по полной программе [6; см. с 2,35 минуты], что даже жена Энтони Хупера, в результате собственно такой коррупционной «благодарности», просто влюбилась в Киев [10, с. 101-102].

И как изложенная откровенно непрофессиональная компетентность и/либо циничная коррупционность, скорее всего, лучших международных наблюдателей согласуется с цитируемыми требованиями п. 7.3.1 и др. одной из цитируемых уже резолюций ПАСЕ [29] и многих иных также цитируемых резолюций данной и иных украинских международных «партнеров» !!! ??? [2; 4; 5; 28 и др.]

В той связи не будет лишним подчеркнуть, что в ряде последних монографических исследований А. А. Кириченко в очередной раз акцентировал внимание на том, что существует принципиальная возможность существенно реформировать процесс преодоления правонарушений в любой сфере общественной жизни путем сплошного такого вживляемого в тело человека микрочипа, который должен обеспечить круглосуточную запись местонахождения и деяний каждого без исключения человека [12, с. 84; 13, с. 34-35; 14, с. 75-76; 15, с. 45-46].

В любом случае такие микрочипы могут обеспечить постоянную объективизацию местонахождения любого человека в определенный момент времени, установление чего является базисным юридическим фактом в процессе раскрытия и иного преодоления криминальных и иных правонарушений. И этого уже невозможно избежать разным рода изменением или иной маскировкой своих внешних индивидуализирующих признаков (переодевание, ношение маски, перчаток, парика и т.д., даже косметические хирургические операции и др.) [12, с. 84].

В то же время, например, Билл Гейтс, которого иногда называют автором или, по крайней мере, последовательным сторонником данной идеи [7], сказал, что он никогда не занимался микрочипами, «... это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно ...» и его беспокоит «... существование всех этих сумасшедших идей» [33].

Но А. А. Кириченко вполне самостоятельно пришел к данной достаточно обоснованной и конструктивной идее еще в 2000 г. И сообщил о ней в докладе наряду с рядом иных инновационных подходов преодоления криминальных правонарушений перед представителями американской делегации на встрече в Крымском юридическом институте Одесского университета внутренних дел [14, с. 76; 15, с. 45-46].

В этой связи следует также уточнить, что сведения, полученные из микрочипов, должны использоваться только в целях преодоления лишь криминальных правонарушений, а разглашение или иное использование этих сведений с иной целью в форме: а) небрежности должно влечь осуждение виновного на 10 лет лишения свободы [13, с. 34]. б) самоуверенности или косвенного умысла – 15 лет; в) прямого умысла – только смертную казнь [12, с. 84; 13, с. 35; 14, с. 76; 15, с. 46].

Аналогичная юридическая ответственность должна ожидать и каждого из тех, кто каким-либо образом будет создавать препятствия такого рода микрочипированию либо осуществлению полной объективной видеозаписи на микрочипе [12, с. 84; 13, с. 35; 14, с. 76; 15, с. 46].

И считать данную идею при наличии таких условий сумасшедшей могут только потенциальные или реальные преступники либо их пособники [15, с. 46].

В четвертой части настоящего исследования, подготовленной Ю. Д. Ткач и А. А. Виноградовой, представлены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира, которые создают надлежащую доктринальную, проектнозаконодательную и иную прикладную основу для наиболее эффективного, рационального и качественного познания, признания, обеспечения и соблюдения правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, оперативного предупреждения нарушения данного правового статуса и в случае нарушения его максимально полного восстановления.

А. А. Кириченко, предлагая в том числе и инновационные положения пределов правомерности и трехуровневого механизма реализации конкурентного правового статуса социосубъектов в данной антиделиктной ситуации, обращает

внимание на следующие существенные обстоятельства :

1. Правовой статус физических или юридических лиц в части их нормальной жизнедеятельности на центральных или иных улицах (проспектах, площадях и т. п.) города является непрерывно длящимся и поэтому в данной ситуации развести реализацию правового статуса физических лиц в части их желания собственно в этом месте провести демонстрацию своей политической или иной позиции, по времени не возможно, что и побуждает прибегнуть к единственно возможному в данной ситуации способу - развести этих социосубъектов по месту реализации своего правового статуса, когда место реализации правового статуса первой группы социосубъектов также не может быть иным [12, с. 18-19; 13, с. 71-72; 14, с. 80; 15, с. 124].

И тогда следует предложить второй группе социосубъектов провести демонстрацию своей политической или иной позиции в любом месте, где отсутствует реализация непрерывно длящегося обычного правового статуса иных социосубъектов, например, где угодно за пределами города, что может быть транслировано в онлайн или в записи в различных средствах массовой информации с доведением до сведения самых широких слоев населения страны [12, с. 19; 13, с. 72; 14, с. 80; 15, с. 124].

2. В силу изложенного реализация второй группой социосубъектов своего правового статуса в части демонстрации своей политической или иной позиции на центральных улицах либо в иных общественных местах города фактически означает в зависимости от количества участников и иных обстоятельств совершение криминальных правонарушений, предусмотренных ст. 293 «Групповое нарушение общественного порядка», ст. 294 «Массовые беспорядки», ст. 295 «Призывы к совершению деяний, угрожающих общественному порядку» и/или ст. 296 «Хулиганство» КК Украины [18], а в случае проведения такого рода мероприятий вблизи административных зданий высших, центральных или иных органов власти - по крайней мере подготовку к совершению криминального правонарушения, предусмотренного ст. 109 «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» КК Украины [12, с. 19; 13, с. 72; 14, с. 80-81; 15, с. 124-125; 18].

Именно поэтому не может быть и речи о мирном характере такого рода деяний (мероприятий). И предусмотренный в цитированной ст. 39 Конституции Украины порядок ограничения этих мероприятий только через суд и лишь в указанных в этой же статье случаях [16] принципиально противоречит конституционному принципу ч. 2 ст. 3 Конституции Украины в части главной обязанности государства в данном случае в любом случае обеспечить правовой статус социосубъектов из непрерывно длящегося осуществления своего нормального режима жизнедеятельности в центральных и иных публичных местах города или иного населенного пункта [12, с. 19; 13, с. 72; 14, с. 81; 15, с. 125; 16].

В связи с изложенным могут быть заданы вопросы, а как быть с проведением в этих местах всеукраинских парадов, демонстраций и иных подобных мероприятий на праздники и в иных ситуациях? [12, с. 19; 13, с. 72; 14, с. 81; 15, с. 125].

Но такого рода нарушения нормального режима жизнедеятельности определенных социосубъектов будет кратковременным и вызванным общегосударственными интересами, а не интересами только определенной группы физических лиц, демонстрация политической или иной позиции которых только в этих местах будет выглядеть лишь как необоснованная прихоть, удовлетворение которой уже будет откровенно и цинично нарушать указанные требования ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [12, с. 19; 14, с. 81; 15, с. 125; 16].

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в этом направлении. Представленный А. А. Кириченко вариант инновационного понимания соотношения полномочий института президента и органов прокуратуры и суда, что в полной мере поддерживается соавтором А. Н. Бидей, которым подготовлены вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), не претендует на завершенность и создает только надлежащую доктринальную, проектнозаконодательную и иную прикладную основу для окончательного решения данной проблемы в процессе широкой корректной научной дискуссии.

Список использованных источников:

1. Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час,-автомеханик. URL: https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Берназюк Я. Міжнародні стандарти участі прокурора у судовому провадженні поза межами кримінального процесу. *Судебно-юридическая газета*. 11:30. 11 червня 2020 р. URL: <https://bit.ly/2UuFsmk>.
3. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdf=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Висновок N 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи від 26 вер. 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text.
5. Висновок Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) щодо проекту закону України «Про прокуратуру» № 539/2009 від 12-13 чер. 2009 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2009\)048-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2009)048-ukr).
6. Голова Громадської ради міжнародних експертів сер Ентоні Хупер про конкурс до Вищого антикорупційного суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: офіційний веб-сайт. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/golowa-gromadskoi-radi-miznarodnich-iekspiertiw-sier-ientoni-chupier-pro-konkurs-do-wishtchogo-antikorupciynogo-sudu>.
7. Детинич Г. Как Билл Гейтс собирается чипировать человечество, и почему у него ничего не получится. 14 мая 2020. URL: <https://3dnews.ru/1010614/kak-bill-geyts-sobiraetsya-chipirovat-chelovechestvo-i-pochemu-u-nego-nichego-ne-poluchitsya>.
8. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIy/view>.
9. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
10. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvTJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
11. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
12. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с.
13. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій: монографія Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.
14. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 с.
15. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Инновационное понимание сущности, функций и системы антиделіктных органов и деятельности: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 580 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
16. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

17. Крет Г. Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові і практичні основи: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09; Нац.ун-т «Одеськ. юрид. ак.». Одеса, 2020. 530 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13756>.

18. Кримінальний кодекс України : закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 875-IX від 3 вер. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

19. Кримінальний процесуальний кодекс України : закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 817-IX від 21 лип. 2020 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

20. Макдермид В. Анатомия преступления. Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК / пер. с англ. 2-е изд. Москва: Альпи-на нон фикшин, 2020. 344 с.

21. Новітня концепція реформування судової влади України: навч. посібник / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 60 с.

22. Офіс Генерального прокурора відстояв у Верховному Суді справедливе покарання винуватцям резонансного ДТП у Харкові. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.

23. Про Вищий антикорупційний суд: закон України від 7 черв. 2018 р. № 2447-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2018, № 24, ст. 212, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

24. Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру»: закон України від 12 лип. 2001 р. № 2663-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001, № 44, ст. 233. zakon.rada.gov.ua : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2663-14/ed20010726#Text>.

25. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): закон України від 2 черв. 2016 р. № 1401-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 28, ст. 532. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>.

26. Про прокуратуру: закон України від 5 лист. 1991 р. № 1789-XII. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1991, № 53, ст. 793, зі змінами, внесеними згідно закону України № 113-IX (113-20) від 19 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 42, ст. 238. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12#Text>.

27. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 31, ст. 545, зі змінами згідно закону України № 679-IX від 4 черв. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

28. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 29 вер. 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_608#Text.

29. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» від 4 жов. 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text.

30. Результати іспиту під час конкурсу до Вищого антикорупційного суду та Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: офіційний веб-сайт. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/riezultati-ispitu-pid-tchas-konkursiw-do-wishtchogo-antikorupcijnogo-sudu-ta-kasacijnogo-administratiwnogo-sudu-u-skladi-wierchownogo-sudu/>.

31. Рішення колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 6 квіт. 2020 р. по справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19). *Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт*. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

32. Шеперд Р. Неприродні випадки. Нотатки судмедексперта в 34 розтинах / пер. з англ. А. Дученко. Київ: Форс Україна, Bookchef, 2020. 448 с.

33. Bill Gates said it's hard to deny vaccine conspiracy theories involving him because they're 'so stupid'. Tyler Sonnemaker. Jun 4, 2020, 6:30 PM. URL: <https://www.businessinsider.com/bill-gates-vaccine-conspiracy-theories-are-stupid-2020-6>.

References:

1. Avtomobyl Zaitsevoi dvyhalsia so skorostiu 102 km/chas,-avtomekhanyk. URL: https://lb.ua/society/2018/07/03/401928_avtomobil_zaytsevoy_dvigalsya_so.html.
2. Bernaziuk Ya. Mizhnarodni standarty uchasti prokurora u sudovomu provadzhenni poza mezhamy kryminalnoho protsesu. Sudebno-iurydycheskaia hazeta. 11:30. 11 chervnia 2020 r. URL: <https://bit.ly/2UuFsmk>.
3. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu «Za demokratiu cherez pravo» (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webformsdocuments/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).
4. Vysnovok N 190 (1995) Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy shchodo zaiavky Ukrainy na vstup do Rady Yevropy vid 26 ver. 1995 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_590#Text.
5. Vysnovok Yevropeiskoi komisii “Za demokratiu cherez pravo” (Venetsianska komisiiia) shchodo proektu zakonu Ukrainy “Pro prokuraturu” № 539/2009 vid 12-13 cher. 2009 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2009\)048-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)048-ukr).
6. Holova Hromadskoi rady mizhnarodnykh ekspertiv ser Entoni Khuper pro konkurs do Vyshchoho antykoruptsiinoho sudu. Vyshcha kvalifikatsiina komisiiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/golova-gromadskoi-radi-mizhnarodnich-iekspiertiw-sier-ientoni-chupier-pro-konkurs-do-wishtchogo-antikorupciynogo-sudu>.
7. Detynych H. Kak Byll Heits sobyraetsia chypyrovat chelovechestvo, y pochemu u neho nycheho ne poluchysia. 14 maia 2020. URL: <https://3dnews.ru/1010614/kak-bill-geyts-sobiraetsya-chipirovat-chelovechestvo-i-pochemu-u-nego-nichego-ne-poluchitsya>.
8. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomosti. Lektsiia № 3. Kurs lektzii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJIJk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.
9. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschche yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
10. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschche yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nychozhnye rezultaty konkursa v kassatsyonnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia. 2-e yzd. Kyev: Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvTJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.
11. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A. Antykorruptsionnaya paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiia / pod red. A. A. Kyrychenko. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 668 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2430-kirichenko-a-a-lantsedova-yu-a-antikorrupsionnaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.
12. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s.
13. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.
14. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistskoi haluzi prava ta mediabezpeky: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 108 s.
15. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Ynnovatsyonnoe ponymanye sushchnosti, funktsyi y systemy antydeliknykh orhanov y deiatelnosti: monohrafiia. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 580 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.
16. Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

17. Kret H. R. Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: teoretyko-pravovi i praktychni osnovy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09; Nats.un-t "Odesk. yuryd. ak.". Odesa, 2020. 530 s. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13756>.
18. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 875-IX vid 3 ver. 2020 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
19. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 817-IX vid 21 lyp. 2020 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
20. Makdermyd V. Anatomyia prestuplenyia. Chto mohut rasskazat nasekomye, otpechatky paltsev y DNK / per. s anh. 2-e yzd. Moskva: Alpy-na non fykshyn, 2020. 344 s.
21. Novitnia kontseptsiia reformuvannia sudovoi vlady Ukrainy: navch. posibnyk / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. 60 s.
22. Ofis Heneralnoho prokurora vidstoiav u Verkhovnomu Sudi spravedlyve pokarannia vynuvaltiam rezonansnoho DTP u Kharkovi. 03.04.2020. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270315.
23. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud: zakon Ukrainy vid 7 cherv. 2018 r. № 2447-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2018, № 24, st. 212, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.
24. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro prokuraturu": zakon Ukrainy vid 12 lyp. 2001 r. № 2663-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2001, № 44, st. 233. zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2663-14/ed20010726#Text>.
25. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia): zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1401-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2016, № 28, st. 532. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19>.
26. Pro prokuraturu: zakon Ukrainy vid 5 lyst. 1991 r. № 1789-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1991, № 53, st. 793, zi zminamy, vnesenymy zghidno zakonu Ukrainy № 113-IX (113-20) vid 19 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 42, st. 238. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12#Text>.
27. Pro sudoustrii i status suddiv: zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1402-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady* (VVR), 2016, № 31, st. 545, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 679-IX vid 4 cherv. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
28. Rezoliutsiia 1346 (2003) Parlametskoi Asamblei Rady Yevropy "Vykonannia oboviazkiv ta zoboviazan Ukrainoiu" vid 29 ver. 2003 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_608#Text.
29. Rezoliutsiia 1755 (2010) Parlametskoi Asamblei Rady Yevropy "Funktsionuvannia demokratychnykh instytutiv v Ukraini" vid 4 zhov. 2010 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a19#Text.
30. Rezultaty ispytu pid chas konkursu do Vyshchoho antykoruptsiinoho sudu ta Kasatsiinoho administratyvnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu. Vyshcha kvalifikatsiina komisiia suddiv Ukrainy: ofitsiinyi veb-sait. URL: <https://vkksu.gov.ua/ua/news/riezultati-ispitu-pid-tchas-konkursiw-do-wishtchogo-antikorupcijnogo-sudu-ta-kasacijnogo-administratiwnogo-sudu-u-skladi-wierchownogo-sudu/>.
31. Rishennia kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 6 kvit. 2020 r. po spravi № 640/1664/18 (provadzhennia № 51-5692km19). Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.
32. Sheperd R. Nepryrodni vypadky. Notatky sudmedeksperta v 34 roztynakh / per. z anh. A. Duchenko. Kyiv: Fors Ukraina, Bookchef, 2020. 448 s.
33. Bill Gates said its hard to deny vaccine conspiracy theories involving him because theyre so stupid. Tyler Sonnemaker. Jun 4, 2020, 6:30 PM. URL: <https://www.businessinsider.com/bill-gates-vaccine-conspiracy-theories-are-stupid-2020-6>.